

НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Преподаватель Умарова М.Н., студенты Джалилов Х.К., Маруфова Х.О.

Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности

Аннотация: Активное развитие экономики приводит к необходимости готовить специалистов, которые не только в теории, но и на практике разбираются в своей работе. Исходя из этого в статье приводится практика дуального обучения в Узбекистане.

Annotatsiya: Iqtisodiyotning faol rivojlanishi nafaqat nazariyada, balki amalda ularning ishlarini tushunadigan mutaxassislarni tayyorlash zarurligiga olib keladi. Shundan kelib chiqib, maqolada O'zbekistonda Dual ta'lim amaliyoti keltirilgan.

Annotation: The active development of the economy leads to the need to train specialists who understand their work not only in theory, but also in practice. Based on this, the article presents the practice of dual education in Uzbekistan.

Технический прогресс требует быстрой адаптации специалистов любой сферы к меняющимся требованиям производства. Этого возможно достичь при надлежащем уровне инвестиций в образование и тесной взаимосвязи образовательных процессов с рынком труда. Для обеспечения этих условий многие развитые страны внедрили дуальное обучение в сфере технического профессионального образования.

Учитывая зарубежный опыт, Узбекистан вырабатывает собственную национальную модель развития дуального обучения. **Кабинет Министров принял постановление от 29.03.2021 г. № 163 «О мерах по организации дуального обучения в системе профессионального образования».** В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании», а также для создания широких возможностей для поддержки заинтересованности молодежи в приобретении профессий и специальностей начиная с 2021/2022 учебного года в системе профессионального образования организовано дуальное образование [1]. Документом утверждено Положение о порядке организации дуального обучения в системе профессионального образования, предусматривающее:

- организацию дуального образования и его этапов;

- порядок учебного процесса и производственной практики при дуальном обучении;
- определение обязанностей, прав и ответственности участников дуального образования.

Целями дуального образования в проекте предлагается определить подготовку квалифицированных кадров посредством организации обучения в сочетании с трудовой деятельностью для развития экономики Узбекистана, занятость населения, особенно молодежи и женщин в сфере бизнеса, а также снижение бедности.

Дуальное обучение предусматривает получение не только теоретических знаний в процессе освоения образовательных программ в учебном заведении, но и практических знаний, навыков и умений на реальном производстве. При дуальном обучении около $\frac{1}{3}$ знаний обучающихся составляет теория, $\frac{2}{3}$ — практическое умение справляться с задачами производства. Например, 1–3 дня студенты учатся в ВУЗе, изучая теорию, а 2–3 дня осваивают производственные задачи на практике на рабочем месте под руководством наставника. Учебные учреждения тесно сотрудничают с работодателями, которые дают запрос, какие специалисты им нужны и частично или полностью финансируют их подготовку. С работодателем заключается договор, по которому студент получает зарплату за отработанные часы, пользуется социальными льготами. По окончании учебы молодой специалист приходит работать на то предприятие, которое оплатило его обучение [2].

Преимущества дуального обучения в следующем: после завершения учебы специалисту не надо думать о трудоустройстве, у него уже есть работа; работодатель получает квалифицированного специалиста, который готов приступить к обязанностям без стажировки и дополнительного обучения; на рынок труда выходят востребованные специалисты; учебные заведения имеют возможность сэкономить на закупке оборудования, необходимого для обучения по техническим специальностям [3].

Рассмотрим пример внедрения дуального образования - в Казахстане систему дуального образования внедрили еще в 2012 г., а в 2014 г. была разработана дорожная карта «Внедрения дуального обучения», которая охватывала 83 специальности в рамках 11 приоритетных отраслей. По данным на март 2024 г. дуальное образование реализуется в 536 колледжах страны уже по 166 специальностям и 445 квалификациям по 15 направлениям: «Металлургия»,

«Строительство», «Сельское хозяйство», «Производство и монтаж», «Сервис», «Экономика», «Транспорт» и др. С момента запуска системы дуального обучения, его получили 206 тысяч студентов. При этом, происходит ежегодный рост как числа студентов, обучающихся в рамках системы дуального образования, с 10 тысяч в 2013, до 58 тысяч в 2020 г., так и учебных заведений, а также предприятий, в рамках деятельности которых предусмотрено дуальное обучение. Число договоров по обучению на рабочем месте возросло с 522, заключенных в 2014 году, до 35 482 в 2024 г. К предпринятым мерам по развитию дуального образования в Казахстане также относится:

- Внесение понятия дуального обучения в трудовой кодекс, создание правовой базы дуального образования. Сегодня система дуального образования включает не менее 60% учебной практики на производстве и 40% теоретического обучения в организациях образования.
- При дуальном обучении учебные организации могут менять до 80% содержания образовательных программ совместно с работодателями, также они имеют академическую свободу и в отношении сроков обучения.
- Студентам засчитывается время прохождения практики в его трудовой стаж, что в среднем составляет от 6 месяцев до 1,5 лет. Предполагается, что данное нововведение повысит шансы студентов на трудоустройство.
- Реализуется ряд мер для того, чтобы привлечь работодателей к участию в дуальном образовании. В их числе компенсация работодателям расходов на процесс обучения студентов, в свою очередь наставники на предприятиях также получают оплату за свою деятельность.
- В планах к 2025 г. 100% охват студентов дуальным обучением по техническим и технологическим специальностям, а 50% студентов – в рамках госзаказа на рабочих местах[3].

На сегодняшний день осуществляется работа по внедрению целевой подготовки кадров по заказу предприятий. Также в планах увеличение количества наставников на производственных предприятиях, обучение их педагогическим навыкам. К примеру в Ташкентском институте текстильной и

лёгкой промышленности для бакалавров технологов применяется дуальное обучение с 2023-2024 учебного года.

Таким образом, инвестиции в человеческий капитал обеспечат Узбекистан прогрессивной, адаптируемой производительной рабочей силой, которая сможет поднять экономику страны на более высокий уровень.

Литература:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по организации дуального образования в системе профессионального образования» № 163 от 29.03.2021 г.
2. Сидакова, Л. В. Сущность и основные признаки дуальной модели обучения / Л. В. Сидакова. — Текст: непосредственный // Образование и воспитание.— 2016.—№2(7).С.62-.URL:<https://moluch.ru/th/4/archive/29/803/>
3. Дуальное обучение: что это такое и как оно реализуется в Казахстане: <https://www.nur.kz/family/school/1718369-cto-takoe-dualnoe-obucenie-v-kazahstane/>